

**JISMONIY MASHQLAR ORQALI TENNISCHILARNING CHAQQONLIK
SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI**

Qo‘qon davlat pedagogika instituti

Sport va harakatli o‘yinlar kafedrasida dotsenti:

Umarova Zulxumor Urinboyevna

Qo‘qon davlat pedagogika instituti

Sport va harakatli o‘yinlar kafedrasida katta o‘qituvchisi:

Yakubjonova Feruza Ismoilovna

Qo‘qon davlat pedagogika instituti

Sport va harakatli o‘yinlar kafedrasida o‘qituvchisi:

Mo‘yidinov Shuxrat Mansurovich

Annotatsiya. Chaqqonlikni tarbiyalashda umumiy tayyorlovchi mashqlarni tatbiq etish, ayniqsa, akrobatika mashqlari, turnikda, brusda, batutda mashqlar bajarish juda foydalidir. Ular, tennischi uchun zarur va bebaho bo‘lgan, havo bo‘shlig‘ida og‘irlik markazi o‘zgaradigan turli sakrashlar, aylanish va burilishlardan keyin orientir olish qobiliyatini rivojlantiradi.

Kalit so‘zlar: Jismoniy rivojlanish, chaqqonlik, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy mashq, jismoniy sifatlar, o‘yin, harakatchanlik, kompleks.

Chaqqonlik - sportchini turli yo‘nalishdagi harakatlarni eng qisqa vaqt ichida bajarish qobiliyatidir. Chaqqonlikka doir mashqlar katta diqqat, harakatlarning aniqligi va tezligini talab qiladi. Shu sababli ularni mashg‘ulotlarning birinchi yarmiga kiritish lozim bo‘ladi. Chaqqonlik birinchidan, yangi harakatlarni tez o‘zlashtirish qobiliyatini, ya‘ni tez o‘rganish qobiliyatini; ikkinchidan, harakat faoliyatini to‘satdan o‘zgarib turadigan vaziyatlar talabi asosida harakatni tez qayta qurish va uni takomillashtirishga yordam beradi. Chaqqonlikni tarbiyalashda sportchi topqirlik va tez harakatlar yordamida to‘satdan vujudga kelgan vaziyatdan

chiqib ketishi zarur boʻlgan turli-tuman mashqlardan foydalaniladi. Aniqlik chaqqonlikning oʻlchovi hisoblanadi.

Chaqqonlikni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar ancha tez charchashga olib keladi. Shu tufayli chaqqonlikni tarbiyalashda nisbatan toʻliq darajada tiklanishga etarli boʻlgan oraliq dam olishlardan foydalaniladi. Mashqlarning oʻzini esa oldingi yuklamalardan sezilarli charchash belgilari yoʻqolgandan keyin bajarishga harakat qilish kerak boʻladi. Yangi qiyinlashtirilgan mashqlarni muntazam oʻrganib borish va harakat faoliyatini bir zumda oʻzgartirilishini talab qiluvchi mashqlarni qoʻllash chaqqonlikning rivojlanishiga olib keladi. Mashqlar murakkab va noodatiy boʻlishi, yangiligi bilan ajralib turishi lozim. Koordatsion qobiliyatlarning rivojlanishi ixtisoslashtirilgan sezgilar: vaqt, temp, rivojlanayotgan kuchlanishlar, tana va uning qismlarining fazodagi holatini sezish bilan chambarchas bogʻliq. Aynan shu qobiliyatlarning shugʻullanuvchining oʻz harakatlarini samarali boshqarish mahoratini belgilaydi.

Koordinatsiyaga bogʻliq mashqlarni mashgʻulotning barcha qismida berish mumkin. Ularni umumrivojlantirish mashqlari kompleksiga yoki erkin mashqlarda bajarish oʻta samaralidir. Ayrim vazifalarni mashgʻulotning yakuniy qismida berish maqsadga muvofiq.

Chaqqonlik - bu murakkab va kompleks sifatlardan. Tennischilarda bu birinchidan, asosiy zarbalarni tezlikda oʻzlashtirishda namoyon boʻladi, ikkinchidan, oʻyinni xilma-xil taktikada olib borish uchun turli zarbalarni bajarish imkoniyatida koʻrinadi. Yuqori chaqqonlik darajasidagi tennischi, yangi harakat sifatlarini tez egallaydi, oʻyin voqealarini oʻzgarishiga qarab, tez moslashadi, shuningdek, kuch, tezkorlik, egiluvchanlik kabi jismoniy sifatlardan ratsional ravishda foydalana olishi bilan ajralib turadi.

Chaqqonlikni rivojlantirish uchun mashqlar tarkibiga quyidagi elementlarni kiritish lozim, oʻzgaruvchan holatga qarab ongliy reaksiya qilish bilan bogʻliq va shuningdek mashgʻulotdan-mashgʻulotga oshib boruvchi murakkab koordinatsiyali

mashqlar bo'lishi kerak. Chaqqonlikni tarbiyalashda umumiy tayyorlovchi mashqlarni tatbiq etish, ayniqsa, akrobatika mashqlari, turnikda, brusda, batutda mashqlar bajarish juda foydalidir. Ular, tennischi uchun zarur va bebaho bo'lgan, havo bo'shlig'ida og'irlik markazi o'zgaradigan turli sakrashlar, aylanish va burilishlardan keyin orientir olish qobiliyatini rivojlantiradi.

Chaqqonlik ko'prok tezkor harakatlanish va topqirlik qobiliyatiga bog'liqdir. Bu qobiliyatni rivojlantirish jarayonida sport o'yinlari va harakatli o'yinlarni alohida o'rni bor. Sport o'yinlaridan basketbol, voleybol va futbolni kichik maydonlarda o'ynash maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu o'yinlar tezkorlik, kuch va chidamlilikni tarbiyalash bilan bir qatorda Chaqqonlikni tarbiyalovchi harakat vositasidir. Harakatli o'yinlardan "To'p uchun kurash" o'yini chaqqonlik va chaqqonlikni tarbiyalash uchun ko'proq talabga javob beradi, o'yin qoidasi bo'yicha to'pni tortib olish, olib yugurib qochish, qochayotganni ostidan ushlab olish va h.k.

Bu o'yinda tezda kutilmagan voqealar almashinuvi, o'ynovchilarni tezkorlikda qaror qilishga va mos ravishda harakatlanishga majbur qiladi.

o'yinchilarni sport maydonchasida qiyin sharoitda ishlashga majbur qilish kerak. Masalan:

- mashg'ulot paytida to'pni ikki marta sakrashiga yo'l qo'ymasdan o'ynash, hamma to'pni, hatto autdagi to'plarni o'ynash kerak;
- o'yinchini har bir zarbadan so'ng markazga qaytishga majbur qilish;
- o'yinchini to'pga borishga emas, yugurishga majburlash.

Maxsus chidamlilikni rivojlantirish uchun tennischilarga butun vositalar arsenalidan foydalaniladi: umumjismaniy tayyorlovchi mashqlar, maxsus tayyorlovchi mashqlar, musobaqaviy va boshqa qo'shimcha vositalar. Yuqorida aytilgan yugurish va sakrash kabi umumjismaniy tayyorlovchi mashqlardan Shunday foydalanish kerakki, ular tennischi organizmiga oddiy dan ko'ra, kuchliroq yuklama bilan ta'sir etishi kerak.

Tennischini chidamliligini oshirishning o'yin usuli ham bor. Bular hammaga ayon harakatli va sport o'yinlari bilan amalga oshadi. Uning samarasi o'yin va uning qoidasini to'g'ri tanlab o'tkazishga bog'liq. Stol tennisida juda talab qilinadigan "aerob" chidamlilikni rivojlantirish uchun mashg'ulotlarni doiraviy usuli qo'llaniladi. Doiraviy usul bu mashg'ulotni tashkiliy-uslubiy shakli bulib, fiziologik qonuniyatlar asosida bir qancha usullari ajratiladi. Aerob chidamlilikni tarbiyalashni eng samarali usuli uzoq muddatli va ekstensiv interval ishlashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umarova Zulxumor Urinbaevna, Umarov Abdusamat Abdumalikovich. "Physical development of youth in preschool education." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.4 (2022): 405-406.
2. Шодиев Эргашали, Ирматов Шавкат, Якубжонова Ферузахон. "Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish." Общество и инновации 2.2/S (2021): 683-687.
3. Yakubjonov I. A., Yakubjonova F. I., Azizov M. A. "INSON ORGANIZMINI RIVOJLANISHIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING O'RNI." International conference: problems and scientific Solutions. (2022): 124-130.
4. Якубжонов И.А., Муйдинов И.А., Хамракулов Т.Т. "ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ." International scientific conference "INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (2022): 93-98.
5. Муйдинов И. А., Хамракулов Т.Т., Якубжонова Ф. И. "СПОРТИВНОЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ." International scientific conference "INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (2022): 99-105.

6. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research 3.02 (2021): 21-23.
7. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Azizov Mukhammadjon Azamovich, Muydinov Iqboljon Abdukhamidovich. "THE BENEFITS OF TABLE TENNIS ON THE DEVELOPMENT OF THE CHILD'S BODY." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 5-8.
8. Якубжонов И., М.Азизов, Ф.Якубжонова. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ." Educational Research in Universal Sciences 1.3 (2022): 170-173.
9. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich 1, Umarov Abdusamat Abdumalikovich 2, Umarova Zulxumor Urinboyevna 3, Mo'yudinov Iqbol Abduxamidovich 4, Azizov Muxammad Azamovich 5, Aminov Botir Umidovich 6, et al. "Main Characteristics Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 2183-2189.
10. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Azizov Muhammad Azamovich, Muminov Sherzodjon Piyasovich. "Developing human thinking and moving speed through table tennis." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.4 (2022): 164-165.
11. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." Общество и инновации 2.2/S (2021): 688-691.
12. Рахимов Шермат Мирзарахимович, Якубжанов Икром Акрамжонович, Якубжанова Ферузахон Исмоиловна. "НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УЧАСТИИ МЕСТНЫХ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА В СПОРТЕ." Интернаука 19-2 (2020 19-20).

13. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Yakubjonova Feruzaxon Ismoilovna, Azizov Muxammad Azamovich "[INSON ORGANIZMINI RIVOJLANISHIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING O'RNI.](#)" INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND 1-5 (2022): 124-130
14. Alikulov Akmal Akramovich, Yakubjonova Feruzaxon Ismoilovna, Xatamov Zafar Nazirjonovich. "Technologies for developing of future physical education teachers through media education tools." ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL 11.2 (2021): 885-890.
15. Дехканова М. О., Умарова З. У., Ш. Набиева. "Вертикальная механическая работа в аспекте оценки техники бега." Учёный XXI века 6-2 (19) (2016):16-19.
16. Умарова, Зулхумор Уринбоевна. "Формирование здорового поколения как основная социально-педагогическая проблема. " Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития. 2014.
17. Muydinov Iqbol Abduhamidovich, Muydinov Shuhrat Mansurovich, Akhmedov Umid Usmonovich "SELECTION OF TALENTED WRESTLERS AND EDUCATION OF PHYSICAL PERFECTION IN THE PROCESS OF WRESTLING ACTIVITIES IN SPORTS SCHOOLS."Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities (2022): 166-167